

¿Una forma provinciarum en Mallorca?

Luc Vermeiren, independent researcher

*"e pluribus provinciis tributarium solum per univrsatam populis est definitum...hunc agrum multis locis menses, quamvis extremum mensura comprehenderit, formam in modum limitati condiderunt."*¹

En el Commentum de agrorum qualitate de Frontinus encontramos el término "Forma"² en el contexto de una medición integral con un propósito fiscal:

It is the "land contained in a survey" [ager mensura comprehensus] when its complete area has been assigned to a community, . . . the land subject to taxation has been granted, by surveying its outer boundary, to commonwealths on the basis of the entire area . . . In several places the surveyors, although they have established its outer boundary by survey, recorded this land on the map in the form of centuriated land.³

[Imagen 1]: división ager mensura comprehensus, Fuente (imagen 5 Thulin)

Esta forma, sobre la que habla Frontinus, puede estar vinculada a la iniciativa tomada durante el consulado de Julio César y Marco Antonio en 44 a.C. para "medir el mundo", descrita por Julio Honorio en su *Cosmographia*⁴. Después de la muerte de César, su realización se llevó a cabo en el período augustal en todo el Imperio Romano.⁵ Esto se confirma en la *Divisio Orbis Terrarum* "Orbi dividitur tribus nominibus: Europa, Asia, Libyua vel Africa. Quem divus Augustus primus omnium per chorographiam ostendit". "El mundo . . . representado en un mapa."⁶

La transición de república a imperio trajo consigo muchos cambios en el Imperio Romano. Para consolidar el poder central, se estableció una estricta organización administrativa del imperio. La división de tierras fue uno de los instrumentos para ello. Permitió inventariar a la población mediante

¹ (Thulin, 2013, p. 2;2)

² Este concepto, que literalmente significa mapa, lo usamos aquí para el resultado de la medición global como lo describe Frontinus.

³ (De Nardis, 1994, p. 42)

⁴ (Riese, 1878, p. 21)

⁵ (Nicolet Claude, 1986)

⁶ (Riese, 1878, p. 15)

censos periódicos⁷. Facilitó la recaudación de impuestos⁸ y el reclutamiento de legionarios. Además, formó la base para dividir la tierra en pagi, civitates y provinciae y se utilizó para planificar infraestructuras y construir carreteras. Podría haberse utilizado como marco para establecer nuevas centuriationes.

Esta forma se distingue de una centuriatio. Centuriationes se establecieron ya en los inicios de la República Romana. Su principal objetivo era dividir áreas extensas en parcelas individuales destinadas a ser asignadas a ex-legionarios o colonos.

La forma, como división básica, se estableció en grandes partes del imperio y probablemente se cartografió a partir de la transición de la república al imperio. En Lusitania, esto ocurrió en el 6 d.C., y los trabajos tomaron un máximo de 2 años.⁹ Característico de estas cuadrículas del período cesariano-augustal es que cruzan las fronteras de las civitates. Se llevaron a cabo en medidas romanas con superficies cuadradas de 20 por 20 actus (709,68 m por 709,68 m) o múltiplos de ellas.¹⁰

UN PEDACITO DE HISTORIA.

Durante la conquista de las Baleares en 123 a.C. por Quinto Cecilio Metelo, más de 5.000 de los 30.000 habitantes de Mallorca y Menorca murieron.¹¹ Los conquistadores romanos, además de los 2.000 militares presentes, trajeron 3.000 colonos a las islas, que se establecieron inicialmente en las ciudades de Palma y Pollentia. Más tarde, los colonos también se establecieron en el campo.¹²

Campbell¹³ se refiere a estudios que vinculan la división de Mallorca con la consolidación de la colonización por Augusto.¹⁴ Según las tablillas de bronce de Bocchorus de 10 a.C. y 6 d.C., la romanización en tiempos de Augusto aún estaba en marcha.¹⁵ La división de tierras de la isla fue una de las reformas implementadas que fortalecieron el poder central de Roma al inicio del imperio. Mattingly llama a estas estructuras resultantes "paisajes del imperialismo".¹⁶

En 1974, Rosselló Verger identificó tres divisiones catastrales locales en la Migjorn, al sur de Mallorca, que atribuyó a un origen romano.¹⁷ Estas divisiones fueron examinadas críticamente por Margarita Orfila en 1988 y comparadas con las características de una división romana, especialmente la alineación y las medidas romanas. Las cuadrículas que Verger estableció en este lugar resultaron ser medievales. Se remontan a una división de parcelas del siglo XIII y no muestran la característica alineación romana del 100% ni las medidas romanas.¹⁸ Orfila encuentra en esta área dos divisiones romanas superpuestas con parcelas de 710 m por 710 m, o, expresado en medidas romanas, 20 por 20 actus.

La división catalana del siglo XIII, con un módulo de 84.28 m, que Verger encontró en Migjorn, también fue descrita por Vigo, quien la reconoció en la llanura de Raiguer, en la parte central de Mallorca.¹⁹ En

⁷ (Res Gestae divi Augusti, p. 8), (Tacitus, pp. I, 11, 4)

⁸ (Le Teuff, 2012, p. 279)

⁹ (Gómez-Pantoja, 2010, p. 310)

¹⁰ (Chouquer, 1987, pp. 8, 14, 18-20 40, 45-46)

¹¹ (Strabo, pp. III, 5, 1), (Marimon Ribas, 2009-2010, pp. 196-197)

¹² (Vallori Márquez, 2011, p. 152)

¹³ (Campbell, 2000, p. lviii)

¹⁴ (Dilke, p. 205)

¹⁵ (Orfila, Cau, & Chavez, 2008, pp. 49-51)

¹⁶ (Mattingly, 2011, p. 147)

¹⁷ (Gomez-Pantoja, 1978, pp. 422-423)

¹⁸ (Orfila, 1988), (Pena, 1989, p. 240)

¹⁹ (Vigo, 2010, p. 43)

esa misma llanura, Cardell y otros ven rastros de una división que, según su medición, se remonta al período romano²⁰. En esta llanura se encuentran los núcleos de Conseil y Sencelles. Estos existían con certeza ya en la época árabe y se conectan con la cuadrícula de datación romana encontrada por Cardell.²¹

Cardell, Orfila y sus colegas utilizaron un programa de cálculo que les permitió representar esquemáticamente elementos relevantes del paisaje en un mapa diseñado por ellos mismos.²²

METODOLOGÍA

Construimos sobre los resultados de la investigación de Cardell, Amengual y otros de 1991-1992, en la que encontraron rastros de decumanos y cardos, con énfasis en la alineación de los caminos. Esta investigación actual presta atención a los hallazgos arqueomorfológicos: elementos fosilizados en el paisaje que, por su relación mutua, indican una división romana. Estos elementos pueden adoptar diversas formas: caminos, límites de parcelas, límites parroquiales o municipales, o vías fluviales. Watteau utiliza para ello los términos "itinéraires" o trayectorias.²³ Para que los elementos puedan ser de una división romana del territorio, deben cumplir las siguientes condiciones:

- Rectitud
- Paralelismo y perpendicularidad
- Medición romana: 20 por 20 actus o 710 m por 710 m, o un múltiplo de estos.

Estas trayectorias se buscan en mapas georreferenciados. En este caso, se trabajó principalmente con Google Hybrid y OpenStreetMap. Para reconocer elementos históricos, recurrimos en primera instancia a la investigación de Cardell, Orfila, Amengual y otros, debido a la falta de disponibilidad de mapas históricos georreferenciados de las Baleares. El uso de mapas antiguos evita que los cambios recientes en el paisaje causen confusión. Una o más trayectorias nos permiten establecer el factor de "orientación". Este debe determinarse en ambas direcciones y mostrar una diferencia exacta de 90° para cumplir con la perpendicularidad. Una vez establecidas varias trayectorias, se busca un punto de intersección de un cardo y un decumano para añadir así el factor de "lugar" a los criterios.

Con los factores de orientación, lugar y medición, se traza una cuadrícula en la aplicación Qgis sobre el mapa digital utilizado. La cuadrícula se establece por defecto en una centuria de 20 por 20 actus, pero puede ajustarse tanto a múltiplos como a subdivisiones de esta.

Una vez establecida la cuadrícula, podemos reconocer mejor los rastros arqueomorfológicos que cumplen con las condiciones y luego verificarlos. Estos siguen siendo reliquias contemporáneas que requieren una datación a través de la arqueología. Esto se hace incorporando también excavaciones y hallazgos arqueológicos en el mapa y verificándolos con la cuadrícula.

Establecimiento de una división romana del territorio en Mallorca

Una división romana del territorio se caracteriza por dos orientaciones perpendiculares de una cuadrícula que divide el paisaje en cuadrados, generalmente con una medición romana. Los rastros arqueomorfológicos de una división del territorio son, en primer lugar, segmentos de líneas rectas que corren paralelas entre sí o perpendiculares. Pueden adoptar diversas formas, como se describió

²⁰ (Cardell & Orfila, 1991-92), (Amengual i Quetgles Jordi, 2003), (Márquez, Mas Florit, & Cau Ontiveros, 2011, p. 152)

²¹ (Ariño Gil. E., 1994, pp. 195-196, 199)

²² (Cardell, Gurt Esparraguera, & Buxeda Garrigós, 1991)

²³ (Watteau, 2017, p. 151)

anteriormente en la metodología. Un artículo de 1991-1992 de Cardell y Orfila proporciona una base con un dibujo en el que representan los restos fosilizados de una división romana del territorio que observaron.

[Imagen 2]: La división del territorio elaborada a partir del inventario de caminos antiguos Fuente (Cardell & Orfila, 1991-92, p. 418) complementada con la indicación de paralelos notables e intervalos idénticos.

Cuatro caminos notablemente largos y paralelos corren de este a oeste y forman los decumanos de "una retícula ortogonal". Están separados por la distancia de un saltus. Un saltus es una medida

romana de 4 centúries de 20 actus o 2839 m.²⁴ Estas distancias de un saltus y medio saltus se muestran en la imagen 2 como flechas dobles.

Con las herramientas digitales actuales, la combinación de rastros mostrada en el mapa se puede verificar en una representación cartográfica georreferenciada. Sobre el mapa de Google hybrid o OpenStreetMap en EPSG 3857, se traza una cuadrícula digital utilizando la aplicación Q-Gis²⁵. Esto permite ver cuáles de los rastros indicados en el paisaje se ajustan a la cuadrícula. La ubicación y orientación de esta cuadrícula se eligen en función de la línea bajo el número 1 en la imagen 2. Esta línea coincide con el camino Cami Vell de Muro, que es muy rectilíneo y visible en el paisaje a lo largo de 3 km (ver imagen 3).

[Imagen 3]: Decumanus en el Cami Vell de Muro de este a oeste visualizado inclinando el mapa 33° hacia el oeste. Google hybrid.

En la prolongación de esta parte rectilínea del camino, a 2 km de distancia, la división del campo continúa siendo rectilínea durante 400 m. Este trayecto recto de 5 km puede funcionar como decumanus de una cuadrícula hipotética. Su orientación es de -33,0946° en la zona UTM 31N.

[Imagen 4]: Prolongación del Cami Vell de Muro en la división del campo (línea negra) con cuadrícula en heredia (amarillo 2 por 2 actus, 70,9 por 70,9 m). El camino Cami Vell de Muro corre paralelo a 4 actus. La división del campo también muestra rastros de cardines y medidas romanas en la dirección perpendicular. Google hybrid inclinado 33° hacia el oeste.

²⁴ (Amengual i Quetgles Jordi, 2003, p. 25)

²⁵ www.qgis.org

[Imagen 6]: En verde, el decumanus Cami Vell de Muro y su continuación en la división del campo; en rojo, dos cardines perpendiculares a 6 centúries de distancia y la esquina (amarillo) en una cuadrícula de centúries (20 por 20 actus). Inserto: detalle de los cardines. Google hybrid.

Una vez detectadas las líneas base de una cuadrícula en el paisaje actual, podemos extender y verificar una cuadrícula hipotética con medidas en centúries utilizando Qgis. Por ejemplo, el camino de Consell a Puig de Santa Magdalena, a la altura del cementerio de Santa Eugenia, donde también forma el límite municipal, es estrictamente perpendicular y allí corta exactamente la línea de la cuadrícula del decumanus a una distancia de un saltus al sur del Cami Vell de Muro (indicado con el número 4 en la imagen 2). En este decumanus se encuentra el camino hacia Sencelles. También a 8 centuria de la esquina elegida en el Cami Vell de Muro, al sur de Inca, el cardo en el siguiente camino indicado con el número 3 en la imagen 2 se puede encontrar nuevamente.

[Imagen 7]: Camino en el cardo más al noreste indicado con el número 3 en la imagen 2, a 8 centúries de la esquina. Mapa inclinado 303°. Google hybrid.

Al aplicar la cuadrícula con estas coordenadas de dirección y ubicación, también se reconocen subdivisiones internas de la cuadrícula en el paisaje. Por ejemplo, cerca del Cami de Raiguer, junto a la iglesia paleocristiana de Son Fiol.²⁶ Aquí, la división del campo sigue la prolongación del Cami de Raiguer que, al norte de Santa Maria del Cami, sigue la cuadrícula y forma un trayecto con ella. Cardell & Orfila también señalan la orientación de la iglesia de Consell.²⁷

²⁶ (Amengual i Quetgles Jordi, 2003, p. 25)

²⁷ (Cardell & Orfila, 1991-92, p. 420)

[Imagen 8]: A la izquierda, cuadrícula dividida en heredia cerca de la iglesia paleocristiana de Son Fiol (indicada en el norte). En rojo, el Cami de Raiguer prolongado. A la derecha, la iglesia de Consell orientada según la cuadrícula. OpenStreetMap.

Sin embargo, la posible división romana del campo no se limita a la llanura de Raiguer. Si extendemos la cuadrícula a todo el territorio de Mallorca, hacemos las siguientes observaciones.

La villa romana de Son Jaume cerca de Manacor, que ha sido investigada geofísicamente²⁸, está orientada correctamente y se ajusta a una parcela de un heredium. Las paredes se encuentran en la intersección de las líneas de actus.

²⁸ (Mas Florit Cataline, 2017)

[Imagen 9]: Sitio Son Joan Jaume, Fuente (Mas Florit Cataline, 201, imagen 14) con la división en heredia (rojo) y actus (amarillo); a la derecha, el mismo sitio ubicado en la cuadrícula dividida en heredia. Google hybrid.

Encontramos evidencia arqueológica en Pollentia. El foro de Pollentia parece no haber sido reorganizado según las normas romanas antes del primer cuarto, y más probablemente en el segundo²⁹ o tercer³⁰ cuarto del primer siglo, sobre predecesores más antiguos. El foro, si se extiende la cuadrícula obtenida, también se ajusta a un heredium.

Investigaciones geofísicas recientes³¹ muestran la coincidencia de esta cuadrícula con el patrón de las calles.

²⁹ (Orfila, 2008, p. 26)

³⁰ (Amengual i Quetgles Jordi, 2003, p. 25)

³¹ (Cau-Ontiveros, 2023)

[Imagen 10]: Cimientos romanos de Pollentia. A la izquierda, cuadrícula en heredia (amarillo) con el foro en el cuadrado rojo central; a la derecha, investigación geofísica de la zona urbana central (zona 1) e interpretación del área de Santa Anna Fuente (Cau-Ontiveros, 2023, imagen 7, 9 y 10). En ambas representaciones, las calles están indicadas con líneas rojas. Google hybrid.

Por lo tanto, la explicación para la orientación del foro y de la ciudad de Pollentia es tanto un cálculo matemático³² como la probable forma provinciarum de Augusto.

El alcance de este artículo no permite desarrollar esto más a fondo, pero esta división también coincide con los resultados de investigaciones sobre la división de la tierra en otras partes de la isla y en las demás islas.

CONCLUSIÓN

La forma provinciarum según el módulo encontrado en la llanura del Raiguer parece pues aplicable a toda Mallorca y puede entonces ser una guía importante para futuras investigaciones. Un artículo posterior podría tratar de las demás islas Baleares.

³² (Orfila & Moranta Louis, 2001)

bibliografía

Amengual i Quetgles Jordi, C. i. (2003). La conquesta romana i la planificació del territori a Mallorca. *Mayurqa*, 29, 11-26.

- Ariño Gil, E., G. E. (1994). El estudio de los catastros rurales: una interpretación estratigráfica del paisaje, ancient files systems: a landscape stratigraphy,. *Zephyrus*, XLVII, 189-217.
- Campbell, B. (2000). The writings of the Roman land surveyors. Introduction, text, translation and commentary. The Society for the Promotion of Roman Studies.
- Cardell, J., & Orfila, M. (1991-92). Posible Catastro romano en la Isle de Mallorca. Planteamiento metodológico. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*(16-17), 415-423.
- Cardell, J., Gurt Esparraguera, J., & Buxeda Garrigós, J. (1991). Aplicación informática al estudio del territorio en época antigua: centuriaciones romanas. *Complutum* 1, 305-311.
- Cau-Ontiveros, M. A.-F.-Á.-Q.-S. (2023). Comprehensive geophysical prospection of the Roman and late antique city of Pollentia (Alcúdia, Mallorca, Spain). *Archaeological Prospection*, 30(4)(<https://doi.org/10.1002/arp.1900>), 411–427.
- Chouquer, G. C.-P. (1987). Structures agraires en Italie centro - méridionale, Cadastres et paysages ruraux. (www.persee.fr/doc/efr_0000~0000_1987_mon_100_1).
- De Nardis, M. (1994). *The writings of the Roman land surveyors: technical and legal aspects*. London: University College London.
- Dilke, A. (sd). Maps in the Service of the State: Roman Cartography to the End of the Augustan Era. In J. H. (Edts), *The History of Cartography* (Vol. Vol I, Ch. 12). https://press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V1/HOC_VOLUME1_chapter12.pdf, accessed october 24 2020.
- Gomez-Pantoja, J. (1978). Los trabajos Españoles sobre catastros antiguos, Nota Crítica,. *Revista de archivos, bibliotecas y museos*, LXXXI(nr°2), 415-425.
- Gómez-Pantoja, J. L. (2010, mei). Un nuevo terminus Augustalis en Lusitania, 29, may 2010,. *Epigrafia e antichità*, 29, 291-317, 310.
- Le Teuff, B. (2012). Censuses: les recensements dans les provinces de l'empire romain d'Auguste à Diocletien. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077859>: Archéologie et Préhistoire. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
- Márquez, B. V., Mas Florit, C., & Cau Ontiveros, M. (2011). Romanos, vándalos y bizantinos: esbozo histórico de unas Islas dominadas. In M. C. García, *Calvia. Patrimonio Cultural (eds.)*, *Fundación Calv* (Vol. VºI, pp. 47-163). Calvia, , Calvia, 2011,: Fundación Calvia.
- Marimon Ribas, P. (2009-2010). Demografia i poblament de les illes Balears a l'antiguitat. *Mayurqa*, 33, 193-205.

- Mas Florit Cataline, C. O. (2017, 12). Geophysical survey of two rural sites in Mallorca (Balearic Islands, Spain): Unveiling Roman villae. *Journal of applied Geofysics*.
- Mattingly, D. J. (2011). Imperialism, power and identity, Experiencing the Roman Empire. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Nicolet Claude, G. D. (1986). "Les « quatre sages » de Jules César et la « mesure du monde » selon Julius Honorius : réalité antique et tradition médiévale. *Journal des savants*, no. 4, 157-218.
- Orfila, M. (1988). La necrópolis de Sa Carrotja y la romanización del Sur de la isla de Marjorca. In M. j. Pena.
- Orfila, M. (2008). La intervención de Q. Cecilio Metelo sobre las Baleares (123 a 121 a.c.). Condiciones previas y sus consecuencias. *Pyrenae*, 39, vº2, 7-45.
- Orfila, M., & Moranta Louis. (2001). Estudio del trazado regulador del foro de Pollentia (Alcudi, Mallorca). *Aesp*, 74, 209-232.
- Orfila, M., Cau, M. A., & Chavez, M.-E. (2008). Pollentia y las Baleares en época republicana, in Iberia e Italia. Modelos romanos de integración territorial. In N. J. Uros José, *Actas del IV congreso Hispano-Italiano Histórico-Arqueológico, Tabularium* (pp. 43-66). Murica.
- Pena, M.-J. (1989). Paysages et cadastres de l'antiquité, Ampurias: les débuts de l'implantation romaine. In *Dialogues d'histoire ancienne, Hommage à Ettore Leporte* (pp. 219-243). Paris: Les Belles Lettres .
- Res Gestae divi Augusti. (sd).
- Riese, A. (1878). Cosmographia Julii Caesaris. In *Geographi Latini Minores*.
<https://archive.org/details/geographilatini00riesgoog> : Heilbronn : Henningeros Fratres.
- Riese, A. (1878). Divisio Orbis Terrarum. In A. Riese, *Geographi Latini Minores*. Heilbronn,
<https://archive.org/details/geographilatini00riesgoog> : Henningeros Fratres.
- Strabo. (sd). Geography. In *III*.
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/3E*.html.
- Tacitus. (sd). Annales.
- Thulin, C. (2013). Corpus agrimensorum Romanorum. Leipzig,
<https://archive.org/search.php?query=external-identif%3A%22urn%3Aoclc%3Arecord%3A1042381670%22>: B.G.Teubneri.
- Vallori Márquez, B. M. (2011). Romanos, vándalos y bizantinos: esbozo histórico de unas Islas dominadas. In M. & Calvo Trias, *Calvia. Patrimonio Cultural* (Vol. I, pp. 47-163). Calvia,
<https://www.calvia.com/ca/recursos/document-files/38268>: Fundación Calvia.
- Vigo, F. G. (2010). *De la centuriatió al repartiment, Una aproximació a la Mallorca de primer millenia a través de l'organització territorial, Memoria d'investigació, s.l., Universitat de les Illes Balears, 2010, 43*. Memoria d'investigació, s.l., , Universitat de les Illes Balears.
- Watteau, M. (2017, 3 <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opar-2017-0009/html>). The Road Network in the Longue Durée: A Reading Key of the History of Territories. *Open Archaeology* , 149-174.

